
**PALABRAS DE MAESTROS.
UNA APROXIMACIÓN A LOS MOJONES DE PIEDRAS EN LA PUNA DE JUJUY
(ARGENTINA)**

Lucila Bugallo^a

RESUMEN

Este texto se propone presentar el diálogo que, desde mi disciplina, la antropología, he establecido con los escritos de algunos maestros que desempeñaban su labor en las escuelas de la puna jujeña en 1921. Desde ese lugar y tiempo plasmaron algunas descripciones que me han permitido conocer y reflexionar acerca de ciertas prácticas y costumbres puneñas, que no solo sitúan a la puna en la macroregión andina, sino que evidencian concepciones que se comprenden desde el nivel ontológico en el que se constituyen estas sociedades. Es así que la propuesta del trabajo consiste en mostrar cómo partes de estos escritos de los maestros contienen elementos ricos y complejos para abordar las prácticas y rituales como instancias de relación con lo sagrado que son posibilidades de transformación y de apertura generativa de la fuerza vital de las entidades que conforman el mundo. He trabajado con una metodología cualitativa, contrastando algunos escritos de la Encuesta Nacional de Folklore con los registros de mi propia etnografía realizada en las mismas localidades donde se escribieron estas descripciones en 1921. El resultado alcanzado es haber puesto de relieve la importancia de muchos de estos escritos que nos permiten adentrarnos en aspectos difíciles de conocer sobre prácticas rituales y concepciones de hace un siglo en esta región de estudio. Las detalladas descripciones y el interesante registro de vocablos y caracterizaciones nos llevan a considerar que los maestros nos legaron una valiosa información que hace a una perspectiva puneña.

PALABRAS CLAVE: puna jujeña; mojones de la hacienda; apachetas; ontología animista; etnografía.

ABSTRACT

The purpose of this text is to present the dialogue that I have established with the writings of some teachers who worked in the schools of the Puna Jujuy in 1921, from my discipline, anthropology. From that place and time, the teachers wrote descriptions that have allowed me to learn about and reflect on certain practices and customs of the Puna. These descriptions not only place the Puna in the Andean macro-region but also reveal conceptions that are understood within the ontology of these societies. The purpose of my work is to demonstrate how certain parts of these writings contain rich and complex elements that address practices and rituals as instances of a relationship with the sacred. These practices and rituals are seen as possibilities for transformation and the generative opening of the vital force of the entities that make up the world. I have used a qualitative methodology, comparing some of the writings of the teachers in the National Folklore Survey with the records of my ethnography conducted in the same localities where these descriptions were written in 1921. The result of this comparison highlights the importance of many of these writings, as they allow us to gain insight into aspects of ritual practices and conceptions from a century ago in this region. The detailed descriptions and interesting use of words

^a Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy; Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Otero 262 (CP Y4600DZF), San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. bugallolucila@yahoo.com.ar

and characterizations lead us to consider that the teachers have left us valuable information that provides a puneña perspective.

KEYWORDS: Puna of Jujuy; cattle's cairns; apachetas; animist ontology; ethnography.

Manuscrito enviado: 17 de agosto de 2022.

Aceptado para su publicación: 21 de abril de 2023.

INTRODUCCIÓN

Acaban de enflorar y antes de soltar los animales del corral, el dueño de casa invita a los concurrentes con un jarro lleno de chicha, otro de té con alcohol, que tienen que acabar, a la salud del (“Tata/Mama”) que son las ovejas y los carneros.

A cada pareja les ponen en la boca, un poco de chicha y coca, los sueltan y dicen todos a un tiempo ¡Viva el alférez! que quiere decir ¡Viva el dueño de casa!

Después de todo esto se dirigen al (“mojon”) que es un montón de piedras blancas, que las aumentan cada año y lo hacen más grande, en el medio entierran los pedazos de orejas que han sacado en la señal, lo tapan bien y colocan encima, mas piedras blancas y rocean [rocían] con chicha y alcohol. (CNE 1921a)^{1 2}.

Esta fue una de las tantas descripciones que pude leer en el año 2003 en las hojas manuscritas por los maestros y las maestras que respondieron

la Encuesta Nacional de Folklore cuando, por primera vez, conocí este magnífico repositorio por sugerencia de un historiador especialista en la historia rioplatense, quien la había utilizado en algunos de sus trabajos³. Durante mucho tiempo noté que, en general, los antropólogos no utilizaban los documentos de la Encuesta de modo frecuente. Entendí que esta situación respondía a dos cuestiones: por un lado, era necesario dar crédito a lo que allí estaba escrito; y por otro, el pasado, la temporalidad y el cambio histórico debían formar parte de los intereses de sus investigaciones. Lo segundo está ligado al objeto de estudio, al problema de la investigación y se entiende sin necesidad de aclaraciones; en cuanto a lo primero, es más complejo. Actualmente pude observar que la generación de jóvenes antropólogos está consultando los escritos de la Encuesta con mayor frecuencia; considero que esto se debe en parte a ciertas teorías antropológicas que permiten justamente valorar las prácticas y exégesis locales sin partir de prejuicios de corte moderno colonial sobre las mismas.

Muchos días me concentré en leer con fascinación los detallados escritos de estas personas que ejercían el magisterio en la puna de Jujuy en el año 1921. En años posteriores me interesé igualmente en algunos de los legajos correspondientes a las escuelas nacionales rurales de la quebrada de Humahuaca, pero fue a las carpetas de la puna a

¹ Los textos reproducidos de los archivos de la Encuesta Nacional de Folklore y otros documentos históricos conservan la ortografía y la gramática originales.

² CNE, 1921a, Jujuy, Legajo N° 35, Envío N° 1, Folio N° 8, maestra Elvira Castañeda de González. Cabe señalar que los paréntesis utilizados en este extracto no cumplen la función que tiene ese signo ortográfico, dado que aquí se han colocado para poner de relieve los términos acompañando a las comillas. De hecho, el texto no se comprendería si no se lee lo que figura entre paréntesis. Este modo de utilizar tanto las comillas como los paréntesis para dar énfasis, lo vi en reiteradas ocasiones en más de un legajo.

³ Mi querido profesor y director de tesis, Juan Carlos Garavaglia, me había hablado de estos increíbles documentos y me había indicado que fuese a consultar la Encuesta. Él era historiador y tenía una relación de mucha familiaridad con los documentos escritos, estos eran gran parte de su mundo.

las que dediqué una esmerada atención, una lectura minuciosa y con cuyos textos comencé un diálogo que perduró por años, hasta la actualidad.

En este trabajo me propongo, en primer lugar, referir a ese diálogo, a lo que me aportó la lectura de algunos de estos escritos, al lugar sumamente significativo que tuvieron algunos de estos pasajes en el desarrollo de mi trabajo antropológico. Pretendo igualmente exponer lo que me lleva a considerar a muchos de estos maestros como personas que hicieron un gran aporte al conocimiento de las prácticas y concepciones andinas de las tierras altas jujeñas⁴.

En algunas carpetas de la puna que he leído he encontrado transcripciones de relatos que no parecen ser propios de la tradición oral y que pueden eventualmente haber sido tomados de algún libro como advierte Marta Blache (1992). Sin embargo, en gran parte de las páginas referidas a las costumbres de las poblaciones puneñas jujeñas, encuentro un conocimiento cabal de lo que se está exponiendo, por lo que para la mayoría de los legajos con los que he trabajado, no se aplicaría la observación de Blache según la cual estos maestros no habrían estado familiarizados con los contextos y sociedades que describían, a pesar de que en reiteradas ocasiones se percibe que el maestro o maestra busca objetivar y distanciarse de las prácticas que en muchos casos evidentemente conoce y posiblemente hasta comparte, con la voluntad de ser considerado una persona “ilustrada” (Robles, 2022, p. 37). Esto lo podemos entender en el contexto sociohistórico en el que se desarrollaba la Encuesta.

En segundo lugar, me propongo presentar un tema y problema antropológicos para lo que utilizaré algunos pocos pasajes de la rica información que se puede encontrar en las carpetas de la puna, es decir presentaré determinados extractos que muestran elementos de gran relevancia. El tema refiere a ciertos tipos de mojones de piedra, los de la hacienda, como el que es mencionado en la cita que abre este apartado, y las *apachetas*.

⁴ Es por ello que indico, en la información de la fuente de la CNE, el nombre del maestro o maestra que escribió ese legajo.

El problema antropológico que busco desarrollar se vincula con los modos propios que tienen los grupos humanos, en este caso las poblaciones puneñas, de considerar quiénes son seres o existentes y qué tipo de relaciones mantienen entre ellos. Este problema se nutre de la perspectiva ontológica y las profundas discusiones que ha mantenido la antropología en las últimas dos décadas (Allen, 2015; Bugallo, 2020; Descola, 2012; Viveiros de Castro, 2004; Latour, 2013). Mi objetivo es desarrollar este problema y mostrar a la vez la delicadeza y agudeza de muchas de las observaciones anotadas y consignadas por los maestros en la puna de 1921, que se convierten en un apoyo para proponer ciertos abordajes y análisis.

MI DIÁLOGO CON LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DE LA PUNA JUJEÑA UN SIGLO DESPUÉS

Leer los escritos de los maestros me permitió considerar y conocer, en parte, la profundidad histórica de muchas de las prácticas rituales en las que me interesé. También me brindó una gran cantidad de valiosa información de lo que era el mundo de vida de la gente que vivía en distintos lugares de la puna en la década de 1920; cómo hacían sus viajes de intercambio para obtener el maíz, qué plantas del campo utilizaban y con qué fin, qué historias conocían y contaban en aquella época, por nombrar solo algunos ejemplos. Es decir, estos escritos me permitieron ver en un nivel de detalle bastante excepcional lo que se hacía, valoraba y consideraba ocho décadas antes de que yo fuera a vivir a la puna. Es importante señalar que las fuentes documentales escritas que abordan el tipo de temas que contiene la Encuesta, son muy escasas, de allí una de las riquezas de estos legajos. Esas informaciones que encontré en mis lecturas de los escritos de la puna las fui relacionando y tejiendo con mi propia etnografía, con mis propios registros.

Algo que como antropólogos nos interesa e importa es saber quién expresó algo, porque trabajamos con testimonios situados, contextualizados; es decir, la antropología es una ciencia que se construye desde lo particular. En muchas carpetas los maestros

indicaron con claridad quiénes les habían relatado lo que consignaban en sus legajos y escribieron nombres y apellidos, edades aproximadas, si se trataba de una persona que había nacido y se había criado en la localidad; es decir, brindaron una información precisa y detallada de los testimonios que recogieron. Así, por ejemplo, la maestra Julia Saravia de la escuela de Puesto del Marqués –localidad ubicada a 22 km al norte de Abra Pampa en la que había una estación de ferrocarril– escribía que Agustín Gaspar de 90 años le narró la leyenda del *Coquena* (CNE, 1921a)⁵ y que Bernabé Cañare, quien tenía 85 años, le contó sobre el ritual de la señalada. El maestro de Abralaite Juan Sánchez, escribía “Datos recogidos en la región, suministrados algunos por Don Guillermo Piñero y Don Vicente Piñero, persona esta última de 80 años, cuyos recuerdos se remontan a los primeros años de su juventud” (CNE, 1921a)⁶. Vicente Piñero, era originario de Aguilar, nacido en 1857. Su mujer se llamaba Estefanía Cruz y era de Abralaite. En 1895 tuvieron un hijo llamado Indalecio que fue bautizado en esta localidad (<https://www.familysearch.org/>). Indalecio Piñero era el padre de don Zenón, una de las personas con quien más trabajé y trabajo durante mi labor etnográfica.

Cuando viví un año en la puna, entre 1998 y 1999, aprendí mucho con don Zenón Piñero en Abralaite. Caminamos por el campo con las llamas, conversamos, me contó las historias que le contaba su mamá. Él es nieto de una de las personas que conversó con el maestro Juan Sánchez; algunas de las anotaciones que realizó Sánchez en 1921 tienen puntos en común con lo que pude observar y registrar en mi etnografía. Esta circunstancia de encontrar por escrito lo que habían contado muchas décadas antes los antepasados de las personas con quienes realizaba mi trabajo etnográfico me resultó sumamente interesante. Por un lado, tenía elementos para situar las narraciones

⁵ CNE, 1921a, Jujuy, Puesto del Marqués, Legajo N° 67, Envío N° 2, Folio N° 28. Maestra Julia Saravia, escuela N° 20.

⁶ CNE, 1921a, Jujuy, Abralaite, Legajo N° 66, Envío N° 1, Folio N° 1, maestro Juan A. Sánchez, escuela N° 67.

de quienes “hablaban” en la Encuesta, dado que me encontraba en los lugares donde habían vivido y donde habían tenido lugar los encuentros con el maestro. Por otro lado, podía conocer más sobre mis interlocutores a partir de ese conocimiento sobre aspectos de sus propias familias en el pasado. Debo decir que, para valorar la importancia de muchos detalles, observaciones y descripciones, es necesario a la vez tener una etnografía propia con un nivel de detalle similar, lo que permite contextualizar, ubicar y tener elementos para saber que estas personas sabían lo que decían, lo que describían y de lo que hablaban. Las localidades en las que se hallaban las escuelas donde fueron escritos los legajos que he consultado forman parte, en su mayoría, del área centro oriental, en la que llevé y llevo adelante mi trabajo etnográfico, es decir, es una zona que conozco relativamente bien.

Esas conversaciones, historias y observaciones que eran mi presente y esas otras de la Encuesta eran como tener las dos puntas de un hilo. ¿Y para qué me servía ese hilo? Reconocerlo y recorrerlo entre ambas puntas me permitía entender qué era la puna. Parece amplio –lo es– pero yo me encontraba aprendiendo los modos de vida y economías domésticas de estas familias a través de mi trabajo etnográfico y necesitaba saber cómo se insertaba esta área en la vasta región andina, saber cómo habían llegado estas poblaciones a ser del modo en el que yo las estaba conociendo. Y me iba dando cuenta de que mucho de lo que eran tenía una gran profundidad temporal. Los escritos de los maestros me ayudaron en este sentido: encontré descripciones que hablaban con muy pocas variantes de lo que yo veía y experimentaba⁷. Pude relacionar y articular las

⁷ Comencé mi trabajo etnográfico en la puna de Jujuy con una estancia de un mes en el pueblo de Cochinoca en 1997; esa estancia me permitió definir dónde haría mi trabajo de campo de larga duración y fue así como decidí ir a Abralaite, donde viví durante un año entre 1998 y 1999, moviéndome entre esa localidad y Río Grande, situada a unos pocos kilómetros. A partir de entonces he vuelto incontables veces a esas localidades, así como a Cochinoca y he sumado otras como Tinate, Miraflores de la Candelaria, Puesto del Marqués y, en menor medida, Casabindo y Agua Caliente de la Puna.

Figura 1. Mapa con la ubicación de localidades de la Encuesta en la puna de Jujuy.

informaciones contenidas en esos escritos con mis propias observaciones y con mi propia etnografía, y así construí datos que considero son datos saturados espacial y temporalmente. Un dato saturado es el que se construye con información cuya repetición articulada desde su interior le da consistencia. Es denso y por ello saturado. Cuando los antropólogos entrevistamos y observamos, al no aparecer respuestas o elementos nuevos, podemos conformar un dato que sabemos es saturado. Otra técnica que utilizamos al trabajar con información proveniente de distintas fuentes es la contrastación; por medio de la comparación, observamos lo que es recurrente. Como claramente expone Arnold “los datos cualitativos suelen ser densos, polisémicos (densos en significado)” (Arnold, 2006, pp. 69-72). Considero que parte de la información que nos brinda la Encuesta nos permite construir este tipo de datos.

¿Estaríamos hablando de una continuidad cultural? Sí y no. Las comunidades se van construyendo en

el tiempo tomando nuevos elementos, prácticas; algunas las eligen, otras les son impuestas, pero generalmente, incluso las imposiciones, son tomadas, comprendidas e incorporadas en los propios términos. Mucho había continuado y mucho había cambiado; pero había algo, importante, profundo, que constituía a estas poblaciones, a esta gente con la que yo trataba y que aparecía ahí en las conversaciones en 1999, reaparecía en las señaladas de doña Dionisia de los años 2000, se mostraba en la manera en que doña Panta Mamani se relacionaba con el *pachero*, corazón de la casa, y continuaba estando en el modo de vender una llama de don Zenón en 2021. Y habría tanto más para decir. Eso, difícil de asir, de describir y de comprender también estaba en los escritos de 1921. Allí leía frases del tipo: esta gente tiene la costumbre de, siguen una costumbre tradicional de tal cosa. Porque ese “algo” que yo percibía es llamado “costumbre” por los puneños. Pero la costumbre es mucho más que a lo que estamos acostumbrados; es más que las prácticas que se consideran habituales; la costumbre se sustenta en valores, en sentidos. Podríamos decir que para entender la costumbre debemos considerar y comprender cómo se construye ontológicamente.

Sin haber hecho etnografía, he visitado otras localidades donde se encontraban las escuelas y maestros con cuyos legajos también trabajé; es el caso de Carahuasi y Chocote.

Conocemos las instrucciones que les habían sido brindadas a los maestros; entre ellas un cuadro clasificatorio en el que figuraban los ítems a recopilar, consignaba “Creencias y Costumbres” como uno de los grandes ejes (eran cuatro en total) y dentro de este se encontraban un subtema “Creencias y prácticas supersticiosas” y otro “Costumbres tradicionales” (CNE, 1921b, p. XV). Esto no significa que cada uno haya seguido con exactitud el esquema, pero sí lo tenían presente y, sobre todo, el modo en que se consideraban las prácticas y concepciones locales parece mostrar que los docentes las conocían y las asumían como un sentido común local.

Estas costumbres que eran descriptas se asemejaban mucho a las que yo pude conocer y aprender mediante el método etnográfico. Así, la maestra de la Escuela N° 97 de Chocoite, la señorita Victorina Anzoleaga, escribía bajo el título “Costumbres populares”, en referencia a las prácticas rituales del 1° de agosto relativas a la Pachamama:

En este día los indígenas se preparan para calmar la ira de la “Pachamama”. En ciertos lugares existen grandes vertientes de agua. “Manantiales bravos”, como les llaman, a los cuales les atribuyen el poder sobrenatural de comerse, toda clase de animales que se acerquen a sus alrededores, encontrándose más bravos aun, cuando por alguna casualidad o circunstancia, no hayan calmado su ira el 1° de Agosto. Por esta razón todos los vecinos a estos manantiales bravos, tienen la rara costumbre de dar de comer al manantial en este día, llevando todas las ofrendas que en su pobreza pueden disponer, solo así dicen: la “Pachamama” no estará con hambre y por lo tanto estos manantiales no comerán nuestra hacienda.⁸

Este fragmento, como muchos otros que podría transcribir, me hacen considerar a estos textos de cierta manera como etnográficos. Sería discutible,

⁸ CNE, 1921, Jujuy, Chocoite, Escuela N°97, Legajo N°1, Envío N° 1, Folio N° 11, maestra Victoria Anzoleaga.

lo sé; me podrían objetar varias cuestiones, como que el maestro se encontraba enseñando en la localidad y no haciendo observación participante, que de hecho es una técnica que recién estaba surgiendo junto al naciente método etnográfico para la antropología social y cultural. Malinowski aún no había publicado su libro *Los Argonautas del Pacífico Occidental*, Un estudio sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica, que se conoció en Reino Unido en 1922 y cuya primera traducción al español fue en 1973. Es decir, no podrían haber generado registros con un método que aún no existía.

Sin embargo, hay ciertos aspectos de los modos de relación e interacción que caracterizan a la etnografía y que considero estuvieron presentes en el modo en que muchos maestros llevaron adelante las consignas que les habían sido encargadas por los supervisores de las escuelas. En primer lugar, muchos de estos maestros se tomaron la tarea en serio y anotaron una gran cantidad de información, historias, cuentos, adivinanzas, recetas, etc. Esto requirió de una profunda capacidad de observación, porque quienes hacemos etnografía sabemos que muchos de estos aspectos que hacen a la vida cotidiana no suelen ser objetivados y narrados por las poblaciones, lo que supone que el maestro puso en práctica la observación. Pero no solo observó, sino que preguntó, escuchó y escribió. Y considero que para muchas de las cuestiones que quedaron plasmadas, muchos maestros tuvieron sensibilidad. En esos escritos se tejía una construcción de “otredad” –aun si este concepto no era considerado o conocido en ese entonces por los maestros– que estaba dada, por un lado, por esa tensión entre lo foráneo y lo propio, autóctono, criollo, que había sido, de hecho, una de las motivaciones de la Encuesta (CNE, 1921b), pero que aquí se tensionaba entre lo criollo y lo indígena propio de la región. Este “ser argentino” se movía como en un columpio entre ser de aquí y de allá, ser criollo y no europeo, sin que ello significara ser adscripto a rasgos de “atraso”. La categoría de “superstición”, tan fuerte y presente en la estructura de la Encuesta, estaba calificando de creencia en fenómenos extraños a muchos de

los modos de pensar, considerar y concebir las relaciones entre diversos seres y dimensiones de la existencia que tenía este “otro”, que era/ es un “nosotros” americano e indígena. Indicaba además, y sobre todo, que se trataba de un modo de vida principalmente ligado a lo religioso que no estaba sustentado ni atravesado por el pensamiento moderno, es decir, que era contrario a la razón.

Eso que a mí también me había resultado difícil reconocer de modo total, completo y profundo; es decir, difícil de comprender primero y explicar en otros términos luego, refería a otro tipo de razón: la razón de la costumbre, la que se basa en otros procesos de creación de mundos y en otros sentidos que dan cuenta de esos mundos. El manantial se ponía bravo, es decir, malo, peligroso, tenía hambre y era alimentado. ¿El manantial era una persona? ¿Cómo era esto de que se ponía malo? ¿Acaso tenía intenciones? ¿Y en qué consistía esta práctica de alimentarlo? ¿Con qué tipo de personas trataban estos puneños que aparecían en la Encuesta?

El 2 de agosto de 1998 me encontré yendo con algunas personas de la comunidad de Cochinoca a dar de comer al ojo de agua, el manantial del pueblo. Este dar de comer en agosto forma parte de la ritualidad vinculada con Pachamama, que en su mayor parte se realiza en el seno de la unidad doméstica pero que en este caso se trató de una práctica ritual comunitaria. Este dar de comer y beber al manantial es una manera de mantener relaciones equilibradas y recíprocas con el mundo compuesto por una cantidad de existentes, entre los que se encuentran los manantiales. Ellos son además particularmente potentes por el vínculo que tienen con el interior del mundo, muy parecido a lo que había contado la señorita Anzoleaga que que ocurría en Chocoite en 1921. ¿Habría ido ella también? Su escrito no nos permite saberlo. Sin embargo, sí comprendió que era un hecho relevante para la comunidad y lo consignó en sus notas.

Desde el momento en que leí por primera vez los legajos de la Encuesta de la puna jujeña, se generó un ida y vuelta entre mis notas de campo, las conversaciones con la gente, lo que había aprendido, y esas conversaciones y anotaciones lejanas de los maestros. Ese resonar fue incluso el origen de

alguno de mis textos, como *Quipildores: marcas del rayo en el espacio de la puna jujeña* (2009). Años antes, la abuela Panta Mamani de Condori me había nombrado al *quipildor*, llamando de ese modo al rayo. A pesar del interés que me produjo, intenté indagar al respecto con resultados nulos. En un momento pensé que era algo particular de la abuela, que era su modo de llamarlo; hasta que volví a leer el término en el escrito de Octavia U. de Pérez, la maestra de Santuario (CNE, 1921a)⁹. Recuerdo la emoción de ese momento, sentada allí en la silla de la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), con el legajo en papel, como se consultaban hasta ese momento. Entonces supe que llamar al rayo *quipildor* era algo antiguo y que era utilizado en varias localidades puneñas. Gracias a esa lectura retomé mis conversaciones sobre el rayo y se desataron muchas historias y explicaciones. Ese texto sobre *quipildores* es un poco hijo de la Encuesta.

MOJONES Y APACHETAS. MONTONES DE PIEDRAS QUE HABLAN OTROS LENGUAJES

En la puna de Jujuy existen unos amontonamientos de piedras vinculados con ciertas prácticas de demarcación, con rituales ganaderos, con las celebraciones de la época húmeda –como el carnaval– y con el desplazarse por el territorio: son los mojones linderos, de la hacienda, de las comparsas de carnaval y las *apachetas*. Existe también otro tipo de amontonamiento de piedras, que suele tener la forma de una cruz, y es el que se realiza en el ritual del 2 de noviembre en Todos Santos. Con este se busca que las almas de los difuntos, que han venido a visitar a sus familias, regresen al mundo de los muertos, práctica que se conoce como “despacho de las almas”. En todos los casos, salvo en el de los linderos, se trata de amontonamientos de piedras realizados con fines rituales. Los mojones de la hacienda, los de carnaval y las *apachetas* se mantienen y

⁹ CNE, 1921a, Jujuy, Departamento Cochinoca, Santuario, Escuela N° 18, Legajo N° 55, Envío N° 1, Folio N° 1, maestra Octavia U. de Pérez.

acrecientan siempre en un mismo lugar; en cambio los del despacho de las almas se hacen cada año en lugares contiguos. Vemos entonces las piedras desparramadas, aunque aún un tanto concentradas en ese lugar del campo y podemos saber que allí se realizó un despacho.

Existe otro tipo de marca levantada con piedras y que, al menos en cierta época, fue llamada “mojón”, emplazada enfrente del atrio de muchas de las iglesias y capillas (Tomasi, 2012). Los centros de las casas y corrales en donde cada año en el momento ritual correspondiente se abre la “boca” de ese centro, son también marcados con una piedra, pero no se los llama mojones y no se conforman con varias piedras sino con una única. Muchos de los mojones tienen “bocas”; estas son hoyos cavados en uno de los lados del mojón, generalmente del lado ubicado al oeste, de tal modo que al depositar las ofrendas las personas se encuentran mirando hacia el este. Estos hoyos-bocas se abren y cierran en los momentos rituales para alimentar a los existentes poderosos y potentes como Pachamama (Bugallo, 2016). Los alimentos que reciben son principalmente coca y bebidas alcohólicas, es decir que han tenido un proceso de fermentación; el alcohol es de gran importancia, así como la chicha, aunque esta ha perdido centralidad en las últimas dos décadas. Los mojones de la hacienda siempre tienen bocas, los de carnaval las tienen en algunas comunidades, las apachetas reciben ofrendas en sus superficies y costados, aunque las apachetas importantes también tienen aberturas laterales a modo de bocas. Los mojones de despacho son en realidad lo que corona una boca en la que se depositan comidas y bebidas de la mesa de difuntos que se levanta en cada casa para las almas de la familia en Todos Santos. Ese mojón tapa, cierra y asienta. No se trata de un amontonamiento de piedras con un hoyo en su costado, sino de un hoyo que se cava para depositar las ofrendas que luego es tapado con las piedras en forma de cruz, a modo de tumba. Los mojones linderos son los que delimitan los territorios entre comunidades. Su importancia se relaciona con este demarcar el territorio comunitario o de un linaje; antiguamente, cuando se realizaba el recorrido de

estos linderos se los *chayaba*¹⁰. Esta práctica con los linderos se lleva a cabo en muchas regiones de los Andes (Abercrombie, 2006). Los mojones de las iglesias también tienen un rol de demarcación, pero en este caso de delimitación y división del espacio del pueblo. Actúan en la conformación de una espacialidad comunitaria (Tomasi, 2012).

Los mojones de la hacienda y de carnaval son característicos de las tierras altas jujeñas y se los encuentra también en el sur de Bolivia, es decir son prácticas y materialidades muy propias del sur andino. A diferencia de los mojones linderos y las apachetas, que se encuentran en toda la región andina, donde además existen otras entidades de piedra a modo de *wak'as*, existentes poderosos y, en muchos casos, tutelares.

Todos estos amontonamientos, pilas de piedras que tienen una forma un tanto cónica, son lugares potentes, espacios intensos (Vilca, 2020a). Vemos las piedras, pero son mucho más, se trata de estados ontológicos humanos y no humanos desbordados de las fronteras cotidianas del percibir los objetos en su mera exterioridad, en su mera materialidad o estados abiertos a la irrupción de lo impensable (*sensu* Vilca). Vemos piedras, son piedras, piedras que habitan una ontología en la que las relaciones entre los distintos existentes se diferencian de las consideradas por el pensamiento moderno. Es así que las piedras están animadas, tienen una interioridad que les permite actuar, poseen intenciones y se vinculan con el resto de los existentes que conforman el mundo (humanos, animales, plantas, fenómenos climáticos, etc.).

En este texto, como se señaló en la introducción, abordaremos dos de estas materialidades y las relaciones que implican y que en torno a ellas se despliegan: los mojones de la señalada de la hacienda¹¹ y las apachetas. Los primeros pertenecen y se relacionan con las unidades

¹⁰ *Chayar* es una castellanización del verbo quechua *ch'allay* y aymara *ch'allaña* que significa realizar libaciones de bebidas que hayan tenido un proceso de fermentación.

¹¹ Todos los animales criados son señalados y florados, y tienen su mojón: llamas, ovejas, cabras, vacas; los burros, a pesar de ser igualmente marcados y florados, no tienen mojón.

domésticas y sus haciendas, por lo que son particulares. Es en los meses húmedos cuando se realizan las señaladas, el momento en que se activan estos mojones y cuando se los acrecienta. En cambio, las apachetas son levantadas por, y se vinculan con, personas de distintas comunidades que transitan por los caminos y la relación con ellas es en cualquier momento del año, aunque en el pasado era principalmente en las épocas secas cuando se realizaban los viajes.

Los maestros se refirieron a estos montones de piedras del ritual ganadero con distintas denominaciones: mojón, apacheta de la Pachamama y pachamamero, en descripciones que son de una gran riqueza. Las designaciones que utilizaron son también interesantes indicios de ciertas concepciones y vínculos, sobre los que volveré. Julia Saravia, la maestra de Puesto del Marqués, escribió un extenso texto sobre la señalada de las ovejas. Presentaré varios extractos, ya que es una descripción con muchos detalles interesantes.

Cuando se va a señalar las ovejas, cabras y llamas, es costumbre hacer una gran fiesta; el dueño prepara bastante bebida, comida y coca, invitando a todos los parientes y amigos. La noche o día que antecede al de la señal preparan las flores que consisten en borlitas de lana colorada, llamada lana cunti de la Pacha; a medida que van haciéndolas, las van colocando en la uncuña (pañuelo tejido de lana de llama) donde tienen gran número de hojas de coca que representan la hacienda que van a señalar. El día de la fiesta después de un abundante almuerzo matinal (...) se dirigen al corral donde ya están las ovejas y está humeando el sahumero de cogua (...). Los dueños en aquel día se amarran la cabeza con un pañuelo colorado por ser este el color predilecto de Pacha-Mama (...). Para dar comienzo a la señal; primeramente adornan con lana colorada una borrega y un carnero, llamándoles novios, luego les colocan en las orejas a manera de zarcillo las borlitas que con preferencia han sido hechas para

ellos, y después de señalarlos les sueltan gritando ¡Vivan los novios! ¡Viva el día de la hacienda! Con la sangre de los primeros señalados se manchan la cara, los dueños y familia de ellos, para que tengan mucha suerte y aumente considerablemente la majada; luego tomando el sahumero; todos dan vueltas al corral cantando los versos de la señal.

Una vez que han terminado de señalar y florar se realizan la *cinca* para las ovejas y la *zama* para las llamas, prácticas para el aumento de las tropas que registró igualmente la maestra:

La señalada de llamas se hace de igual manera con la única diferencia que en vez de la *cinca*¹² se hace la ceremonia de la *zama*, en la que a cada persona se le dá a beber en grandes jarros y vasos, chicha y aguardiente, los que al terminar y entregar la vasija al dueño de la casa dicen “He zamado para 40 pairamas (llamas hembras) 60 cargeros aguantadores” (llamas machos). Terminada la *zama*, los hombres en sus ponchos, las mujeres en sus rebosos llevan piedras blancas a la Apacheta de la Pacha Mama, que está a una cuadra de distancia de la casa; allí se dirigen todos en grupo y al depositar las piedras dice cada uno “aquí traigo, 2000, 3000, 4000 etc cabezas de ganado”; luego depositan sus acullicos; derraman chicha y alcohol mezclados con hojas de coca, invocando a Pacha-Mama y Pacha-Tata, para que proteja sus haciendas, adornan la Apacheta con lana colorada y regresan a la casa cantando y danzando al son de los monótonos sonidos del charango

¹² Anteriormente la maestra Saravia describió el ritual de la *cinca* en relación con las ovejas: en la casa del dueño, habiendo dejado el corral, se pone cantidad de coca sobre una mesa, las personas eligen hojas de coca enteras que entregan al dueño diciendo “le doy trescientas mamas, cuatrocientos tatas, quinientos «multiplicos», etc”. Estas cantidades expresan el deseo de que aumente la hacienda. Los dueños las reciben, agradecen y las colocan en la *chuspa* donde ya se encuentran los pedacitos de orejas.

y así continuaban toda la noche; hasta el día siguiente que recién se retiran los invitados¹³.

Este escrito nos permite conocer aspectos importantes del ritual que hacían en Puesto del Marqués para los animales que criaban. Durante la zama se tomaba para los animales. “El tomar para” y “el comer para” son prácticas andinas (Allen, 2008, p. 199) que se apoyan en dos concepciones importantes: los vínculos anímicos entre los distintos seres y la relación de inseparabilidad entre cuerpo y entidades anímicas (Bugallo, 2011). Así, a partir de la bebida y la comida en exceso, afectando nuestro cuerpo afectamos nuestro *ánimu*. Lo hacemos en un contexto de intención, concentración y sentimiento, es decir afectamos nuestro espíritu que está en ese momento concentrado en esos animales y en esa familia. La relación anímica de todos los existentes posibilita que parte de nuestra espiritualidad le dé ánimo a la tropa. De esa manera tomamos para las llamas, bebemos con intención buscando actuar sobre la salud de la tropa y haciendo circular líquidos, tanto en libaciones como por nuestros cuerpos, que deben igualmente circular en el territorio y en los cuerpos animales, lo que se entiende como un modo de hacer fluir (Bugallo, 2016).

Luego Saravia describe el momento en que se llevan piedras al mojón, es decir se acrecienta ese montón, que es una manera de acrecentar la tropa. Escribe que al llevar y entregar las piedras blancas en el mojón, las personas expresan que se trata de grandes cantidades de cabezas de ganado. Los “nuevos animales” son entregados con sus *acullicos*¹⁴, chayan invocando protección para sus haciendas; el mojón-apacheta queda enflorado, esa lana colorada recubre a los animales-piedra como si los vistiera.

La entrega de piedras en tanto animales fue

igualmente objeto de una buena descripción realizada por la maestra Nelson, de la escuela de San Francisco en Santa Catalina¹⁵. En ella expone que el mojón de la hacienda está compuesto de piedras blancas, adornadas con lana colorada. Explica que, luego de haber señalado y enflorado los animales, se va al mojón donde el dueño cava un hoyo en una de sus esquinas:

en el cual va enterrando las señales [cortes de las orejas de los animales] que han sacado, juntamente con un poco de coca y chicha, también un poco de chuya¹⁶, mientras los otros van a juntar piedritas blancas, trae cada uno un monton y lo entregan a los dueños diciendoles lo siguiente, Señor aquí le traigo 300 ovejas de la tropa de N.N. el otro dice le traigo 500 de la tropa de N.N. el otro dice 1000 de la tropa de N.N. es decir de los que tienen muchas ovejas.

Describe que mientras están en el mojón toman alcohol y chicha, derramando antes un poco al mojón “esto se llama en el lenguaje de ellos (chalar a la pacha mama)”¹⁷, es decir chayar (ver nota 11), o libar.

La señorita Nelson señaló claramente las principales características que hacen a un mojón: un montón de piedras blancas, floradas con lana roja en cuyo costado se abre un *pachero* o boca de Pachamama, en la que se entierran los cortes de orejas con coca y se chaya. Este buscar, llevar y entregar piedras consideradas animales nos habla de ciertas concepciones sobre la crianza de estos. Refiere a aspectos centrales de la cosmología puneña y andina que caracterizan al ser pastor como una práctica que se hace con otros, y esos otros componen el cosmos. Esta cosmología entiende a la relación entre existentes desde sus entidades anímicas, dado que todos los seres están animados.

¹³ CNE, 1921a, Jujuy, Puesto del Marqués, Escuela N° 20, Legajo N° 67, Envío N° 1, Folios N° 18-19, maestra Julia Saravia; Bernabé Cañare, de 85 años fue quien se lo narró.

¹⁴ Acullico es el bolo de coca que se logra al introducir hojas de coca en la boca que se mantienen junto a la *yista* –pasta en base a cenizas vegetales y papa– extrayendo el jugo.

¹⁵ Se ubica más al norte del área central de la puna donde se desarrolla lo principal de mi trabajo etnográfico.

¹⁶ *Chuya*: parte de líquido clara y fluida que se obtiene al preparar la chicha de maíz (Bugallo, 2016).

¹⁷ CNE, 1921a, Jujuy, Departamento Santa Catalina, San Francisco, Escuela N° 99, Legajo N° 50, Envío N° 1, Folios N° 11-13, maestra Epifania Nelson.

Figura 2. Un mojón con sus animales chimpados¹⁸ y florados. Las piedras más grandes son los tatas y las mamás de la tropa. Puna de Jujuy, enero de 2007. Foto de la autora.

Figura 3. Un mojón con sus animales chimpados y florados. La piedra ubicada más arriba deja ver su cabeza y lomo. Puna de Jujuy, enero de 2007. Foto de la autora.

Esta ontología fue presentada por Descola (2012) como animismo y recupera, a partir del “giro animista” aspectos del animismo de los comienzos de la antropología (Halbmayer, 2012). Catherine Allen nos dice, al referir a otras costumbres andinas

¹⁸ *Chimpar* significa atar un chimpo en el lomo del animal, un pedacito de lana de color sin hilar. Se dice chimpar o tulmar. Los sustantivos correspondientes son chimpo y tulma. También se le denomina flor de lana a los chimpos.

de buscar piedras con forma de animales durante la peregrinación al nevado *Qoyllurit'i* en la región de Cuzco, que esas piedras son pequeños objetos con poder, resultado de las transformaciones de fuerzas terrestres y celestiales. Con ellas se recrean los mundos domésticos de los pastores. La autora sugiere que estas piedras tomadas por los seres humanos del campo o de los cerros en los espacio-tiempo rituales, se conforman de manera opuesta a los *inqaychus*¹⁹, que aparecen en ciertas aberturas

del mundo mostrándose e identificándose de por sí. En este caso son las personas humanas las que “definen la identidad de las piedras” (Allen, 1997, p. 82). Estas piedras que, en el caso de la puna, se suman al mojón como nuevos animales de esa tropa, están actuando para generar una transformación: que surjan más animales y llenen los corrales.

En las descripciones de las maestras, como en las distintas señaladas en las que he participado, la entrega de las piedras constituye un momento lúdico del ritual, ya que las personas al hacerlo hacen bromas, y desarrollan prácticas performáticas, con las que se ríen y buscan que todos lo hagan (Bugallo, 2014). El ritual descrito por Allen incluye también esa parte de juego: armar corrales con piedras y poner en su interior las piedras con formas de animales, encontradas en el cerro. La autora nos dice que se trata de una instancia en que los adultos se dedican a “jugar de modo libre en el dominio de lo posible en un espacio de transformación” (Allen, 1997, p. 77). Y es que se juega para volcar la suerte en un sentido de vuelco cósmico (Vilca, 2020b). Jugar en estas instancias rituales, si bien puede ser divertido, tiene un significado profundo dado que se busca afectar las relaciones entre existentes, en este caso entre humanos, animales, piedras y agua; es decir, se busca a través del juego que las relaciones tomen ciertas formas y acelerar la fluidez de las transformaciones. En los juegos en el mojón al entregar las piedras y referir a grandes hatos que se vendrían a sumar a la tropa, se intenta abrir un camino generativo, en que las cosas crecen, los animales se multiplican en tales cantidades que se volverá difícil contarlos, como con la quinua que en cada mes de agosto se entrega a Pachamama a modo de riqueza²⁰. La riqueza es lo que no se

¹⁹ *Inqaychu* o *enqaychu* son piedras en forma de animal que se les aparecen a los pastores en ciertos momentos y en ciertos lugares; se presentan con su propia identidad (Flores Ochoa, 1977), es decir, no son piedras comunes que cambian de identidad al ser elegidas por las personas para integrar el mojón, sino que ya poseen una identidad.

²⁰ Los granitos de quinua son menudos, difíciles de contar, como se expresa en una canción peruana que

cuenta, lo que hay en tanta abundancia que es interminable y no es posible de ser contabilizado. Esta relación del mojón ganadero con esa posibilidad de transformación se apoya en gran parte en el vínculo que se genera con el ánimo de la tropa. Ese lugar es intenso, poderoso, vital y es por eso que la maestra de Carahuasi nos cuenta que es en el mojón de la hacienda donde los pobladores del paraje esperan a la tropa de animales cargueros y los viajeros que han salido a los valles en busca de maíz:

Conforme el cargamento va llegando, salen los dueños de casa, que esperan la llegada serca del corral, donde tienen un montón de piedras blancas elegidas al que dan el nombre de (“Mojon”) encima de estas prende la (“coba”) para volver a saumar todo el cargamento; lo redean [rodean] y hechan con chicha a los animales cargados. Después brindan a los viajeros con chicha, te con alcohol y recién siguen a la casa, donde descargan y apilan los costales con maíz y harina, serca de la (“despensa”) cuarto donde guardan los comestibles²¹.

El mojón de los animales es el lugar donde se los sahuma con *q'oa*²² y chaya con chicha a su regreso del viaje; al hacer esto, se aseguran que los animales se fortalezcan y los alimentos lleguen en su totalidad, es decir, con su parte material (su cuerpo) y su parte anímica; ningún alimento desanimado podría alimentar. Sahumar y chayar

cuenta que se le entrega quinua a una sirena a cambio de los dones musicales. Cuando ella termine de contar, se terminará el trato-encanto. Sin embargo, por ser tan costoso ella no logra contarla. Magaly Solier actriz y cantante peruana, canta hermosamente esta canción que refiere a la imposibilidad de contar la quinua. Una estrofa dice: “pero mi madre dice, dice, dice que la quinua es difícil de contar y la sirena se cansa de contar”.

²¹ CNE, 1921a, Jujuy, Departamento de Rinconada, Carahuasi, Escuela N° 22, Legajo N° 35, Envío N° 1, Folios N° 7-8 y 15, maestra Elvira Castañeda de González.

²² La denominación *q'oa* refiere a distintas especies botánicas empleadas para sahumar. Se caracterizan por ser resinosas y presentar un aroma intenso.

Figura 4. Dos mojones de la hacienda ligados a distintas tropas, uno es de las llamas. Puna de Jujuy, enero 2007. Foto de la autora.

son técnicas de alimentación de las entidades anímicas de alimentos y animales, pero también para alimentar a Pachamama, y vivificar la vitalidad de los animales-piedra del mojón. Es un modo de juntar y reensamblar las distintas tropas de la familia.

De hecho, el maestro de Barrancas, Abdón Castro Tolay, en su descripción de la señalada

pachamamero”²³ y llamó pachamamas a las coplas que se cantan en ocasión de este ritual. Decir pachamamero parece sugerir que es un lugar de Pachamama, que ese mojón es de Pachamama.

Volvamos al escrito de Julia Saravia quien había detallado que las piedras blancas se llevaban y depositaban en la “Apacheta de la Pacha Mama”. Una apacheta es en su forma muy

Figura 5. Mojón de llamas, encerrado en su corral de hilos de lana kunti, al día siguiente del ritual ganadero de la señalada. Departamento de Cochinoca, Puna de Jujuy, febrero de 2015. Foto de la autora.

llamó pachamamero al mojón de la hacienda; contó que “se baila pachamamas alrededor del

²³ CNE, 1921a, Jujuy, Barrancas, Escuela N° 56, Legajo N° 24, Envío N° 1, Folios N° 12 y 13, maestro Abdon Castro Tolay.

parecida a un mojón, aunque las apachetas no son específicamente de piedras blancas. Ella también expresó que ese mojón era de Pachamama. Las apachetas son, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, un amontonamiento de piedras que se encuentra principalmente en las abras de los caminos que conectan el paso de un ambiente a otro. Este pasar de un lado a otro en el espacio y sobre todo atravesar el abra al llegar al lugar más elevado en el camino, lo que supone un “vuelco”, es designado localmente con el verbo *trastunar*, vocablo del castellano andino de Jujuy. Mojones y apachetas pueden asemejarse en su forma, pero no en su ubicación ni en el modo en que se las alimenta ni tampoco por el tipo de diálogo que con ellos se mantiene. Las apachetas, ubicadas en las abras de los principales caminos, reciben principalmente alcohol, coca y piedras por parte de los viajeros.

La piedra constituía en épocas prehispánicas y durante la colonia la materia de base de las *wak'as* en tanto entidades sagradas y potentes; durante el siglo XX y hasta la actualidad, como vengo desarrollando, lo que se conforma con piedras continúa teniendo una gran relevancia en la ritualidad y sentidos locales de sacralidad. En los Andes, la sacralidad, lo poderoso, lo que llamaríamos desde otras concepciones “divinidades”, no son una abstracción; por el contrario, se despliegan desde la materialidad que las constituye y que constituyen. A fines del siglo XVI, en 1580, Cristóbal de Albornoz²⁴ describió las *wak'as* que se encontraban en el espacio de los Andes centrales. En sus descripción observamos que la gran mayoría son piedras y conjuntos de piedras. Su escrito es algo como un catálogo de *wak'as*. Entre estas se encuentran las apachetas. Escribe:

apachita o camachico por otro nombre. Estas las hay en todas las asomadas y vertientes de los caminos, a las cuales saludan y ofrecen

los que van con cargas o fatigados de andar, y les ofrecen una oración o una piedra, de tal manera que en los dichos lugares hay muchos montones dellas (...) cuentan sus trabajos o prosperidades a la dicha guaca.

Y “Son tantos éstos (...) encuentran por momentos con ellas en todos los caminos y puertos de toda la tierra” (De Albornoz en Duviols, 1967, p. 19). Cuenta que se le entregan ramos de leña, flores, plumas de *parina* (flamenco andino), *acullicos* (coca mascada), maíz o que se hace nudos a pajas que están cerca.

Hermógenes Alancay le había hablado al maestro de Casabindo en 1921 sobre una entidad llamada apacheta, relacionada con el frío glacial de las altas cumbres y los vientos huracanados. El maestro la define más adelante en su escrito como: “«apacheta» de la mitología incásica, Dios de los cerros, del aire y de las tempestades, que se personifica en un montón de piedras colocadas en forma cónica y en las abras. Todo viajero que salve estas tiene, para evitar su ira, que arrojarle el «acuycico»”²⁵.

Es necesario considerar la importancia de estas presencias de piedra que han sido colocadas, amontonadas o tomadas desde el lugar que simplemente siempre ocuparon, desde donde han surgido o nacido, como materialidades no elaboradas –talladas, esculpidas, construidas– por los seres humanos. Carolyn Dean marca muy claramente la existencia de estos dos tipos de materialidades potentes de piedra para los incas, sin que esto suponga que lo labrado haya sido considerado de mayor poder o prestigio. Muchas *wak'as* eran piedras sin esculpir (Dean, 2010). Por el contrario, en muchas ocasiones, pareciera que ciertas piedras o rocas prominentes eran veneradas de tal manera que ciertos muros que se construían a su alrededor eran un modo de distinguirlas y poner de relieve su presencia (Dean, 2006). Del mismo modo, los mojones de la hacienda son

²⁴ Cristóbal de Albornoz fue un extirpador de idolatrías que escribió a fines del siglo XVI una extensa descripción de los “ídolos” –las *wak'as* indígenas– con fines evangelizadores.

²⁵ CNE, 1921a, Jujuy, Departamento de Cochínoca, Casabindo, Escuela N° 47, Legajo N° 52, Envío N°, Folios N° 11-13, maestro Carlos Orlando. Don Hermógenes Alancay tenía 87 años.

Figura 6. Apacheta del abra de Moreta mirando hacia el norte. Departamento de Cochinoca, Puna de Jujuy, octubre de 2017. Foto de la autora.

Figura 7. Apacheta del abra de Queta mirando hacia el este. Departamento de Cochinoca, Puna de Jujuy, mayo de 2021. Foto de la autora.

pedras que no han sido talladas, pero que al buscarlas se atiende a que tengan características animales. Muchos *inqaychus* son estas pedras que los pastores encuentran al caminar por los cerros. En la puna, de igual manera, se pone atención en estas pedras con formas animales.

En los modos de designar los mojones de la hacienda que encontramos en la Encuesta aparecen, como expresé anteriormente, interesantes indicios de ciertas concepciones y vínculos, que muestran

una relación con las apachetas y con Pachamama. Esta parece indicar que esa intensidad y vitalidad de la materialidad que se constituye con pedras, lana ritual, bebidas libadas, coca y partes de los cuerpos animales, como son los cortes de orejas, están ligadas a Pachamama. Al decir “apacheta de la Pachamama”, pareciera resaltarse que esa marca en el espacio vincula un tipo de abra, un vuelco entre el mundo interior y el mundo exterior.

Figura 8. Apacheta del abra de Lizoite mirando hacia el este, paso de la puna hacia Santa Victoria oeste en los valles de altura de Salta. Puna de Jujuy, marzo de 2023. Foto de la autora.

Figura 9. Detalle de la apacheta del abra de Lizoite: se observa una abertura a modo de puerta o boca con las ofrendas. Puna de Jujuy, marzo de 2023. Foto de la autora.

CERRANDO ESTA CONVERSACIÓN CON LOS MAESTROS

Muchos de los escritos que los maestros elaboraron en 1921 nos permiten, un siglo más tarde, conocer muchas de las prácticas cotidianas y rituales que hacían a la vida de las familias de la puna. Estos escritos con los que he trabajado evidencian un conocimiento de la realidad de esas localidades puneñas, un conocimiento desde adentro que es lo que buscamos al hacer etnografía. Es por ello que considero que, a pesar de las variadas marcas ligadas a la ideología de la época y a las intenciones por parte de estos maestros de distinguirse de las prácticas y valores locales, sus registros presentan rasgos que podemos considerar en cierto punto antropológicos y que son un aporte para seguir conociendo a las poblaciones de la puna, en sus cambios y continuidades. Nos permiten observar aspectos evidentemente profundos de estas comunidades dada su permanencia en el tiempo. Entre muchos de estos aspectos, nos brindan caracterizaciones y designaciones de ciertas entidades y su constitución material como, por ejemplo, los mojones de la hacienda y las apachetas. Esto me ha dado aperturas para considerar y analizar los vínculos entre estos existentes y su materialidad; me ha brindado indicios que me posibilitaron entender dimensiones de estas entidades y las relaciones que con ellas se desarrollan. Es así que este modo de referir al mojón de la hacienda como apacheta de Pachamama o pachamamero, que los maestros inscribieron en sus textos, tiene un sentido importante: estos montones de piedras, como lugares intensos (*sensu* Vilca) que encierran una potencialidad que puede o no ser desplegada, son *punkus* o puertas que conectan dimensiones. La apacheta en tanto lugar de “vuelco” en el espacio, un espacio que al ser recorrido y pasar el abra, nos lleva a entrar en relación con otro espacio o región. De una manera similar ocurre en los mojones de la hacienda con las prácticas generativas y creativas (*sensu* Allen) de conformar tropas con animales *chimpados* y florados, cómodamente envueltos en la suavidad de la lana *kunti* color guindo, lana ritual cuya suavidad remite a lo molido y fluido (Bugallo, 2016), y de jugar a provocar la suerte, a

encontrar los animales que se crían en el interior de Pachamama y tentarlos a unirse al hatu.

En las apachetas como en los mojones de la hacienda se busca entablar relación con distintos existentes y esto ocurre considerando el *continuum* ontológico propuesto por Descola (2012), en el que los distintos seres pueden vincularse a partir de las relaciones de sus interioridades o entidades anímicas.

En 1921 el animismo era comprendido como las creencias de pueblos primitivos. Un siglo después, gracias al giro ontológico, las palabras de los maestros toman otros sentidos. El manantial hambriento, la apacheta como persona iracunda ligada a los fuertes vientos huracanados que nos permite llegar a nuestro destino o nos pierde en el camino y la Pachamama como gran matriz donde se gestan los seres, estas personas no humanas, están allí, están aquí. Es que llegó el tiempo de tomarnos en serio como comunidad, de escuchar los sentidos indígenas con oídos atentos: “la pacha nos cría, la pacha nos come”, siempre lo dijeron las abuelas. Criar y ser criado, comer y ser comido es el devenir del mundo y de nosotros en él. Es una sabiduría ancestral, profunda, americana. Algo de todo ello está en los escritos de los maestros de la puna.

BIBLIOGRAFÍA

- Abercrombie, Th. (2006). *Caminos de la memoria y del poder. Etnografía e historia en una comunidad andina*. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos.
- Allen, C. (1997). When Pebbles Move Mountains. Iconicity and Symbolism in Quechua Ritual. En R. Howard-Malverde (Ed.), *Creating context in Andean Cultures* (pp. 73-84). New York: Oxford University Press.
- (2008). *La coca sabe. Coca e identidad en una comunidad andina*. Cusco: CBC.
- (2015). The Whole World is Watching. New Perspective on Andean Animism. En T. Bray (Ed.), *The Archaeology of Wak'as. Explorations of the Sacred in the Pre-Columbian Andes* (pp. 23-46). Boulder: University Press of Colorado.

- Arnold, D. (2006). El estado de la cuestión: técnicas y métodos comparados en su contexto. En M. Yapu (Coord.), *Pautas Metodológicas para Investigaciones Cualitativas y Cuantitativas en Ciencias Sociales y Humanas* (pp. 28-79). La Paz: Ed. Universidad PIEB.
- Blache, M. (1992). Folklore y nacionalismo en la Argentina. Su vinculación de origen y su desvinculación actual. *Runa: archivo para las ciencias del hombre*, 20(1), 69-89.
- Bugallo, L. (2009). *Quipildores: marcas del rayo en el espacio de la puna jujeña*. *Cuadernos de la Universidad Nacional de Jujuy*, 36, 177-202. Recuperado de <http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/476>
- (2014). Flores para el ganado. Una concepción puneña del *multiplio* (puna de Jujuy, Argentina). En J. Rivera Andía (Ed.), *Comprender los rituales ganaderos en los Andes y más allá. Etnografías de lidias, herranzas y arrierías* (pp. 311-364). Bonn: Colección BAS Estudios Americanistas de Bonn.
- (2016). Wak'as de la puna jujeña. Lo fluido y lo fino en el diálogo con pachamama. En L. Bugallo & M. Vilca (Comps.), *Wak'as, diablos y muertos: alteridades significantes en el mundo andino* (pp. 111-161). San Salvador de Jujuy: EDIUNJu/IFEA.
- (2020). Pachamama y Coquena. Seres poderosos en los Andes del sur. En O. Muñoz Morán (Coord.), *Andes. Ensayos de etnografía teórica* (pp. 115-162). Madrid: NOLA Editores.
- Bugallo, L. & Vilca, M. (2011). Cuidando el ánimo: salud y enfermedad en el mundo andino (puna y quebrada de jujuy, argentina). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 11. Recuperado de <http://nuevomundo.revues.org/61781>.
- Consejo Nacional de Educación (1921a). *Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- (1921b). *Instrucciones a los maestros para el mejor cumplimiento de la Resolución adoptada por el H. Consejo sobre Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- Dean, C. (2006). Rethinking Apacheta. *Ñawpa Pacha*, 28, 93-108.
- (2010). *A Culture of Stone. Inka Perspectives on Rock*. Durham and London: Duke University Press.
- Descola, Ph. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires: Amorrortu. Original de 2005.
- Duviols, P. (1967). Un inédit de Cristóbal de Albornoz: la instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas. *Journal de La Société Des Américanistes*, 56(1), 7-39.
- Flores Ochoa, J. (1977). Enqa, enqaychu, illa y khuya rumi. En J. Flores Ochoa (Comp.), *Pastores de Puna Uywamichiq punarunakuna* (pp. 211-237). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Halbmayer, E. (2012). Debating Animism, Perspectivism and the Construction of Ontologies. *Indiana*, 29, 9-23.
- Latour, B. (2013). *Investigación sobre los modos de existencia. Una antropología de los modernos*. Buenos Aires: Paidós.
- Robles, P. (2022). *Curanderos en el norte de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy): Cambios y permanencias en su rol social entre principios del S. XX y la actualidad*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

- Tomasi, J. (2012). *Mojones y Calvarios*. La delimitación social del espacio en un pueblo de pastores puneños (Susques, provincia de Jujuy, Argentina). Manuscrito inédito.
- Vilca, M. (2020a). Espacialidades intensas en el sur de los Andes. Saberes “hedientos”, entre “encantos” y “diablos”. *Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas*, 9(17), 45-71. Recuperado de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/28076>.
- (2020b). *Kuti*, el “vuelco” del *pacha*. El juego entre lo cosmológico y lo humano. *Estudios Sociales del NOA-NS*, 23, 51-80. <https://doi.org/10.34096/esnoa.n23.10129>
- Viveiros de Castro, E. (2004). Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. En A. Surrallés & P. García Hierro (Eds.), *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno* (pp. 37-80), Documento N° 39. Copenhague: IWGIA.